

ЯБЛОКИ – ПЛОДЫ ЗДОРОВЬЯ

Apples are the fruits of health

Крапивина Г. Н., студент,

Котов Л. А., кандидат сельскохозяйственных наук,
Уральский государственный аграрный университет
(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42)

Рецензент: Абрамчук А. В., кандидат биологических наук.

Аннотация

Яблоня — одна из самых ценных плодовых культур России. Ее плоды содержат большое количество полезных веществ. Яблоки богаты фитостеролами (21%), моно- и дисахаридами (19,6%), среди которых доминируют глюкоза (в 100 г – 11,4% суточной нормы) и фруктоза (соответственно – 16,7%), а также клетчаткой (9,6%) и пектином (1,6%); содержат малое количество крахмала (в 100 г – 0,05 г) и сахарозу (в зависимости от сорта – от 0,57 до 2,07 г), дубильные и красящие вещества, жирное и эфирное масло (в его составе – уксусный альдегид и сложные эфиры амилового спирта с кислотами: капроновой, муравьиной, уксусной). Содержание суммы пуриновых оснований в 100 г составляет 5% суточной нормы. Содержание щавелевой кислоты в 100 г – 1,5 мг, что составляет 0,4% от максимально допустимого суточного уровня ее потребления. В кожуре содержится большое количество флавоноидов (гиперин, изокверцитрин, кверцетин, кверцитрин, рутин).

Яблоки имеют широкое применение в официальной медицине. Они помогают больным подагрой и мочекаменной болезнью, гастритом, диабетом, улучшают пищеварение. Яблочный сок укрепляет сердечно-сосудистую систему. Содержащиеся в яблоках пектины адсорбируют ядовитые вещества и холестерин.

Ключевые слова: яблоки, химический состав, фитонутриенты, применение в медицине, применение в народном хозяйстве.

Summary

Apple tree is one of the most valuable fruit crops in Russia. Its fruits contain a large number of nutrients. Apples are rich in phytosterols (21%), mono- and disaccharides (19.6%), of which glucose predominates (in 100 g - 11.4% of the daily norm) and fructose (respectively - 16.7%), as well as fiber 9.6%) and pectin (1.6%); containing a small amount of starch (in 100 g - 0.05 g) and sucrose (depending on the variety - from 0.57 to 2.07 g), tanning and dyeing substances, fatty and essential oil (in its composition - acetic aldehyde and esters of amyl alcohol with acids: kapron, formic, acetic). The content of the sum of purine bases in 100 g is 5% of the daily norm. The content of oxalic acid in 100 g is 1.5 mg, which is 0.4% of the maximum allowable daily level of its consumption. The peel contains a large number of flavonoids (hyperin, isokvetsitrin, quercetin, quercetin, rutin).

Apples are widely used in official medicine. They help patients with gout and urolithiasis, gastritis, diabetes, improve digestion. Apple juice strengthens the cardiovascular system. Pectins contained in apples adsorb toxic substances and cholesterol.

Key words: apples, chemical composition, phytonutrients, application in medicine, application in the national economy.

Яблоки стали фаворитами пищевых предпочтений еще 5 тысяч лет назад, несмотря на то, что дикие виды были очень горькими, терпкими и имели ничтожные размеры. Статистика утверждает, что именно яблони — первые деревья, которые высаживают у себя в саду начинающие садоводы в 98 % случаев. Сейчас на долю культурных яблоневых насаждений приходится около 50 % площади всех плодовых садов и коллективных хозяйств в мире.

Яблони и их плоды обладают рядом ценных хозяйственно-биологических свойств: высокая продуктивность, зимостойкость, разнообразие по срокам созревания, длительное хранение, обеспечивающее использование и употребление яблок круглый год, высокие потребительские качества и универсальность использования плодов [7].

Современные культурные яблоки содержат много аскорбиновой кислоты (в среднем в 100 г – 24,3% суточной нормы, но в зависимости от сорта ее содержание в яблоках составляет от 3,7% до 64%), и отличаются высоким содержанием некоторых минеральных элементов [9].

Химический состав яблок: бор (в 100г яблок – 350% суточной нормы), рубидий(63%), ванадий (12,5%), никель (11,3%), кремний (11,7%), кобальт (10%), медь (3,8%), железо (10,5%), калий (9,8%). Яблоки богаты фитостеролами (21%), моно- и дисахаридами (19,6%), среди которых доминируют глюкоза (в 100 г – 11,4% суточной нормы) и фруктоза (соответственно – 16,7%), а также клетчаткой (9,6%) и пектином (1,6%); содержат малое количество крахмала (в 100г – 0,05г) и сахарозу (в зависимости от сорта – от 0,57 до 2,07 г), дубильные и красящие вещества, жирное и эфирное масло (в его составе – уксусный альдегид и сложные эфиры амилового спирта с кислотами: капроновой, муравьиной, уксусной). Содержание суммы пуриновых оснований в 100 г составляет 5% суточной нормы. Содержание щавелевой кислоты в 100 г – 1,5 мг, что составляет 0,4% от максимально допустимого суточного уровня ее потребления [3,2,5].

В семенах – жирное масло (до 15%), гликозид амигдалин (0,6%). В листьях содержатся полисахариды (7,8%), водорастворимые полисахариды (2,2%), пектины (2%), гемицеллюлоза (11%), витамин С (до 400 мг%).

В листьях яблони лесной найдены кумарины (скополетин, умбеллиферон, эскулетин), производственные бензойной кислоты (галловая и эллаговая кислоты), урсоловая кислота, около 2,8% гидроксикоричныхкислот (кофейная, кумаровая, неохлорогеновая, хлорогеновая), а также авикулярин, апегенин, астрагалин, гиперозид, изокверцитин, кверцетин, кривцитрин, кемпферол, лютеолин, рутин [2].

За последние годы было проведено множество исследований, которые посвящены содержанию в яблоках фитонутриентов. Как известно, все дикие овощи и фрукты имеют в десятки и сотни раз больше фитонутриентов, чем современные культурные сорта. Фитонутриенты – это химические вещества природного происхождения, содержащиеся в растениях для защиты их от болезней, вредителей, микробов, жвачных животных, вредного влияния ультрафиолетовых лучей, некоторые необходимы для процесса фотосинтеза. Также фитонутриенты важны для организма человека. Они выполняют множество функции: выводят из организма канцерогены; улавливают свободные радикалы; обладают противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами; нормализуют уровень холестерина и гормональный фон; замедляют процесс старения организма и так далее [8,9].

Ученые доказали, что в яблоках содержится большое количество флавоноидов (это самый крупный класс растительных полифенолов), а именно: гиперин, изокверцитрин, кверцетин, кверцитрин, рутин. Их большая часть сконцентрирована в кожице яблока. Это связано с тем,

что многие полифенолы поглощают ультрафиолетовые лучи и, тем самым защищают от повреждений клетки яблока. Именно из-за них яблоко темнеет при падении или разрезании, так как происходит окисление полифенолов и затем начинает выделяться большое количество газа этилена [11].

Последние исследования показывают, что полифенолы яблока способны предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови. Кроме того полифенолы тормозят поглощение глюкозы из желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина, а совместно с витамином С они создают мощную антиоксидантную защиту клеток.

Стоит отметить профилактическое и лечебное значение уральских сортов. Они занимают особое положение. Как установлено выдающимся биохимиком нашей страны Л. И. Вигоровым, уральские сорта яблони содержат в плодах в 5-10 раз больше витаминов С и Р, чем в импортных плодах. Эти витамины нужны человеку в наибольшем количестве [4]. Подобные данные приведены в исследованиях и других биохимиков нашей страны. По Л. И. Вигорову, из 15 известных витаминов некоторые содержатся только в яблоках. А такой ценный витамин, как Р, наиболее доступен для населения именно при потреблении яблок в питании. Также незаменимы для питания человека содержащиеся в плодах микроэлементы, природные антибиотики (не имеющие отрицательных последствий), антирадианты. Биологически активные вещества плодов и ягод также выполняют роль антиоксидантов, нейтрализуя разрушительное действие свободных радикалов.

Зарубежные плоды выращиваются в теплом влажном климате, очень благоприятном для массового размножения грибных и иных болезней и насекомых вредителей. При этом для защиты урожая от этих вредителей приходится проводить многократные опрыскивания садов пестицидами, что ведет к накоплению в плодах остаточных количеств вредных для здоровья людей веществ. А в условиях прохладного уральского климата опрыскивания садов проводят очень редко, разово, и остаточных количеств пестицидов не накапливается [6].

Яблоки широко применяются в официальной медицине. При гипохромной анемии используют препарат «Экстракт яблочного-кислого железа», получаемый из кислых яблок. Яблочный сок назначают при лечении острых и хронических энтероколитов. Также он хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает работоспособность мозга, помогает при авитаминозах и малокровии. Содержащиеся в яблоках пектины адсорбируют ядовитые вещества, обезвреживают их и выводят из организма. При воспалительных заболеваниях кишечника таких веществ образуется много, поэтому сырые яблоки остаются одним из лучших средств при диарее. Пектиновые вещества связывают и выводят из организма также холестерин; яблоки рекомендуются при ожирении и атеросклерозе.

Яблоки обогащены калием и танином, поэтому они снижают образование в организме мочевой кислоты, помогают больным подагрой и мочекаменной болезнью. Сладкие сорта яблок назначают при гиперацидных гастритах, язвенной болезни желудка. Кислые яблоки рекомендуют при гастритах с пониженной кислотностью, колитах, дискении желчных путей, при анемии, диабете.

Отходы переработки яблок являются сырьем для получения пектина. Яблоки используются для приготовления варенья, повидла, соков, сиропов, эссенции, уксуса, кваса, компотных смесей. Древесина обладает красивой текстурой и цветом, применяется для изготовления поделок, стружка – для копчения. Яблони незаменимы в озеленении городских улиц, используются в одиночных, групповых, аллеиных посадках и живых изгородях [1].

Таким образом, проведенное исследование показало, что яблоня находит широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: в официальной и народной

медицине, в пищевой промышленности, в садово-парковом строительстве. Несмотря на свою древнюю историю, яблоня остается самой ценной плодовой культурой. И её изучение будет актуально еще долгое время [3,8].

Библиографический список

1. Абрамчук А. В., Мингалев С. К., Карташева Г. Г., Карпухин М. Ю. Ландшафтный дизайн : Учебник. Екатеринбург, 2012. 362 с.
2. Абрамчук А. В., Карташева Г. Г., Мингалев С. К., Карпухин М. Ю. Лекарственная флора Урала. Екатеринбург: изд-во УрГАУ, 2014. 738 с.
3. Абрамчук А. В. Общие сведения о древесных растениях. Екатеринбург: изд-во УрГСХА, 2008. 68 с.
4. Вигоров Л. И. Сад лечебных культур. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1979.
5. Гусева И. Н. Яблоня в вашем саду. М.: Издательство МГУ, 1992. 189 с.
6. Котов Л. А. Инновационные результаты создания уральских сортов плодовых семечковых культур как основа модернизации пловодства на Урале // Научное обеспечение адаптивного садоводства Уральского региона : Мат-лы науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2010.
7. Новиченкова Е. Ю. Яблони в вашем саду. М.: Эксмо, 2015. 320 с.
8. Робинсон Джо. Вкус и цвет здоровья. Недостающее звено оптимального рациона // Невосполнимая потеря питательных веществ. М., 2014. 351 с.
9. Фитонутриенты и их польза // telo-v-delo [Электронный ресурс]. Режим доступа: telo-v-delo.ru/zdorovoe-pitanie/fitonutrientyi
10. Яблоки: полезные свойства // FB [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fb.ru/article/11969/yabloki-poleznyie-svoystva>
11. Яблоко в день, доктор за дверь // telo-v-delo [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://telo-v-delo.ru/zdorovoe-pitanie/chem-polezny-yabloki>

